

RESEARCH ARTICLE

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE OCRES DE RITUAIS FUNERÁRIOS PRÉ-HISTÓRICOS DO SÍTIO TOCA DO ENOQUE, PARQUE NACIONAL SERRA DAS CONFUSÕES, BRASIL

Chemical Composition of Ochres from Prehistoric Funerary Rituals at the Toca do Enoque Site, Serra das Confusões National Park, Brazil

Luis Carlos Duarte Cavalcante,¹ Maria de Fátima da Luz^{†,2}

¹ Laboratório de Arqueometria e Arte Rupestre, Universidade Federal do Piauí (UFPI), Teresina, Piauí, Brasil (cavalcanteufpi@ufpi.edu.br); † *in memoriam*; ² Fundação Museu do Homem Americano (FUMDHAM), São Raimundo Nonato, Piauí, Brasil

Figura 1. Localização do sítio arqueológico Toca do Enoque, vista panorâmica da escavação e detalhes do sepultamento humano múltiplo (mostrando os indivíduos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10).

RESUMO. O sítio arqueológico conhecido como Toca do Enoque é um abrigo rochoso localizado no Parque Nacional Serra das Confusões, Estado do Piauí, Brasil, em cujas paredes areníticas são encontradas diversas pinturas rupestres vermelhas (figuras antropomórficas e zoomórficas, e motivos geométricos). Estruturas de combustão bem preservadas,

Received: April 6, 2026. Accepted: May 5, 2026. Published: May 12, 2026.

Edited & Published by Pascual Izquierdo [P. I. Egea]. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal.
Creative Commons License (CC BY 4.0). <https://n2t.net/ark:49934/414>. <https://purl.org/aia/5711>.

carvões, materiais líticos, colares com dentes, ossos de animais, conchas de gastrópodes, ocre e três sepultamentos com esqueletos humanos foram identificados na escavação realizada em 2008-2009. Amostras de ocre vermelho e amarelo foram coletadas das estruturas funerárias pré-históricas e analisadas por fluorescência de raios X por dispersão de energia (EDXRF). Os teores de ferro (expressos como Fe_2O_3) nos ocre vermelho variam de -62 a -68 massa%, enquanto para os ocre amarelo o teor correspondente é de -70 massa%, conforme determinado por EDXRF.

PALAVRAS-CHAVE. Ocre, enxoval funerário, sepultamento humano, composição química, arqueometria, Toca do Enoque, Brasil.

ABSTRACT. The archaeological site known as Toca do Enoque is a rock shelter located in the Serra das Confusões National Park, Piauí State, Brazil, whose sandstone walls contain various red rock paintings (anthropomorphic and zoomorphic figures and geometric motifs). Well-preserved combustion structures, charcoal, lithic materials, necklaces with teeth, animal bones, gastropod shells, ochres, and three burials containing human skeletons were identified during the excavation conducted in 2008–2009. Samples of red and yellow ochres were collected from the prehistoric mortuary structures and analyzed by energy-dispersive X-ray fluorescence (EDXRF). The iron content (expressed as Fe_2O_3) in the red ochres ranges from -62 to -68 mass%, while for the yellow ochres, the corresponding content is -70 mass%, as determined by EDXRF.

KEYWORDS. Ochre, grave goods, human burial, chemical composition, archaeometry, Toca do Enoque, Brazil.

INTRODUÇÃO

O sítio arqueológico Toca do Enoque

A Toca do Enoque (Figura 1) é um abrigo sob-rocha localizado na Serra das Andorinhas, Parque Nacional Serra das Confusões, no Estado do Piauí, Brasil, com aproximadamente 60 metros de comprimento e 10 metros de altura; em cujas paredes areníticas são encontradas diversas pinturas rupestres de cor vermelha (Figura 2), mostrando a representação de figuras zoomorfas (como répteis, aves e mamíferos) e antropomorfas (inclusive miniaturizadas) e motivos geométrizados (Guidon & Luz 2009; Luz 2014). Especialmente, o abrigo está orientado no eixo noroeste-sudeste, com abertura voltada para o sudoeste.

Escavado em três campanhas realizadas em 2008 e 2009, o solo do abrigo revelou um conjunto funerário notavelmente bem preservado, caracterizado por três sepultamentos humanos, dois individuais (sepulturas 1 e 3) e um múltiplo (sepultura 2), com indivíduos apresentando adornos (Figura 3) no pescoço, nos braços ou na cintura; além de outros vestígios materiais como líticos, conchas, pigmentos minerais (ocre) em pequenos blocos compactos ou na forma de pó, restos ósseos de animais e vegetais (como capim, sementes, cascas, fibras vegetais trançadas), todos associados aos enterramentos (Luz 2014). Os corpos de quatro indivíduos da sepultura coletiva estavam colocados sobre um grande bloco de arenito gravado, evidenciado após o resga-

te do acervo funerário. Deve-se destacar ainda que três estruturas de fogueiras bem preservadas também foram evidenciadas na escavação (Luz 2014).

Uma descrição mais detalhada dos sepultamentos aponta que os remanescentes humanos estavam associados a um material funerário abundante e variado, notadamente um grande número de elementos de ornamento feitos em matéria dura animal: colares em dentes perfurados de felinos (*Panthera onca*, *Felis concolor*, *Felis pardalis*) e de pequenos canídeos (cerca de 600 caninos de *Cerdocyon thous*), 145 pingentes confeccionados em metatarsos de pequenos cervídeos (*Mazama gouazoubira*), alguns em rádio de grandes aves, placas de tartaruga e conchas, assim como colares de contas vegetais, de grandes gastrópodes *Megalobulimus*, e de grandes blocos de ocre. Há também peças enigmáticas, como incrustações de placas de tatus na argila e restos animais não trabalhados (fragmentos de mandíbulas de caititus, *Dicotyles tajacu*, e mandíbulas de ouriço, *Coendu prehensilis*, chifres e metapodos adultos e jovens de veado, *Mazama gouazoubira*) (Guidon & Luz 2009; Faure et al. 2011).

Amostras de carvão associadas aos remanescentes humanos foram datadas pelo método do ^{14}C , possibilitando a obtenção de cronologia para os três enterramentos: 5930 ± 50 anos antes do presente (BP) (6890 a 6660 cal. anos BP, Beta 252374) para a sepultura 1; 6220 ± 50 (7250 a 7000 cal. anos BP, Beta 257093) e 6610 ± 40 anos BP (7570 a 7430 cal. anos BP, Beta 257092) e 8270 anos BP (Beta 264124) para a sepul-

Figura 2. Detalhes das pinturas rupestres do sítio arqueológico Toca do Enoque.

Figura 3. Detalhes de adornos e elementos funerários do sepultamento humano múltiplo do sítio arqueológico Toca do Enoque.

Figura 4. Ocre como elemento funerário de sepultamentos humanos pré-históricos do sítio Toca do Enoque. Atentar para as marcas evidentes de manipulação humana do pigmento.

tura 2; e 3430 ± 40 anos BP (3830 a 3580 cal. anos BP, Beta 252607) para a sepultura 3 (Luz 2014; Solari *et al.* 2022).

Outros vestígios arqueológicos, além dos carvões, também foram datados, fornecendo uma cronologia robusta e bem estabelecida para os sepultamentos humanos da Toca do Enoque (Luz 2014; Kinoshita *et al.* 2016; Solari *et al.* 2020a, 2020b, 2020c, 2022, 2025).

O ocre foi encontrado sobre os crânios e sobre outras partes dos corpos dos indivíduos, tanto na forma de pequenos blocos compactos (alguns com marcas claras de uso) quanto na forma de pó (Luz 2014) (Figura 4). Parte dos ossos, conchas e outros elementos que compunham os adornos estavam pintados com esse pigmento mineral.

Especificamente neste artigo, o objetivo central é apresentar os dados da análise química de amostras representativas dos ocre vermelhos e amarelos resgatados do sítio Toca do Enoque.

OCRE EM SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS DO NORDESTE DO BRASIL

Ocres são os pigmentos minerais mais comumente encontrados em sítios arqueológicos pré-históricos,

exibindo ampla variedade de cores, desde tons do amarelo até o púrpura, devidas às espécies ferruginosas constituintes (Mortimore *et al.* 2004; Marshall *et al.* 2005; Barnett *et al.* 2006; Silva 2018). A cor desses materiais pictóricos é influenciada por três fatores: i) a natureza da espécie ferruginosa predominante na constituição: ocre vermelhos são ricos em hematita ($\alpha\text{Fe}_2\text{O}_3$), enquanto os ocre amarelos contêm goethita (αFeOOH) como fase majoritária; ii) a associação das espécies ferruginosas com outros minerais como argila ou diferentes óxidos metálicos; e iii) a distribuição de tamanho de partículas no material (Mortimore *et al.* 2004; Marshall *et al.* 2005; Silva 2018).

No caso particular de um recorte espacial feito para o Nordeste do Brasil, pode-se relatar que o ocre tem sido documentado em contextos arqueológicos diversificados:

- Como filmes pictóricos de pinturas rupestres (Cavalcante 2012; Lage *et al.* 2016; Cavalcante *et al.* 2018; Santos *et al.* 2018).

- Como pigmento mineral em si, na forma de pequenos blocos compactos ou em pó, como encontrado nos sítios Toca do Boqueirão do Sítio da Pedra Furada (Lage *et al.* 2016; na Serra da Capivara, Piauí), Pedra do Cantagalo I (Cavalcante *et al.* 2014, 2017; Silva

Tabela 1. Composição química, determinada por EDXRF, obtida para os ocres pré-históricos do sítio arqueológico Toca do Enoque. Resultados expressos em proporção em massa, na forma do óxido mais comum do elemento correspondente.

	Teor de óxidos/massa%			
	TE-163092	TE-161629	TE-161730	TE-161723
	Ocre vermelho Decapagem 4	Ocre vermelho Decapagem 10	Ocre vermelho Decapagem 13	Ocre amarelo Decapagem 12
Fe ₂ O ₃	62,17(5)	68,39(5)	61,63(5)	69,84(5)
SiO ₂	16,97(8)	15,52(8)	20,10(9)	13,27(8)
Al ₂ O ₃	17,02(9)	13,5(1)	15,73(9)	14,24(9)
TiO ₂	0,748(9)	0,762(9)	0,794(9)	0,761(9)
K ₂ O	0,482(7)	0,473(6)	0,635(7)	0,463(7)
SO ₃	0,79(1)	0,612(9)	0,57(1)	0,52(1)
Cr ₂ O ₃	0,090(3)	0,101(3)	0,078(3)	0,080(3)
P ₂ O ₅	0,19(2)	0,30(1)	0,36(2)	0,58(2)
CaO	0,086(3)	0,100(3)	0,106(3)	0,097(4)
MnO	0,086(3)	0,118(4)		0,115(4)
ZrO ₂	0,025(1)			0,023(1)
V ₂ O ₅	0,123(4)	0,125(5)		
SrO				0,014(1)
Cl	1,22(2)			

Os números entre parênteses são incertezas sobre o último dígito significativo, como fornecido pelo espectrômetro, de uma única sondagem analítica de cada amostra.

2018; em Piripiri, Piauí), Pedra do Atlas (Cavalcante & Tostes 2017, 2020; em Piripiri, Piauí), Entrada do Caminho da Caiçara (Sousa & Cavalcante 2021; em Piripiri, Piauí) e Pedra do Dicionário (Cavalcante & Nascimento 2022; em Piripiri, Piauí).

• Em contextos funerários variados, a exemplo de sítios situados i) na área da Serra da Capivara, Piauí (Cisneiros *et al.* 2022): Toca do Alto da Serra do Capim, Toca do Enoque (Guidon & Luz 2009; Luz 2014), Toca do Mel, Toca da Baixa dos Caboclos, Toca do Barrigudo, Toca da Ema do Sítio do Brás I, Toca do Serrote do Tenente Luís e Toca do Gongo III; ii) em São Miguel do Tapuio, Piauí: Morro dos Ossos (Cavalcante *et al.* 2008); e iii) em Carnaúba dos Dantas,

Rio Grande do Norte: Toca do Alexandre (Silva & Solari 2020).

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Três amostras representativas dos ocres vermelhos (TE-163092, TE-161629 e TE-161730) e uma amostra representativa dos ocres amarelos (TE-161723) foram analisadas.

Porções representativas das amostras foram pulverizadas usando um almofariz e pistilo de ágata, e os pós obtidos foram submetidos à análise, para determinação de composição química por espectroscopia de fluorescência de raios X por dispersão de energia (EDXRF),

usando um espectrômetro *Shimadzu EDX-720*, operando sob vácuo de 40 Pa e com um colimador de 10 mm.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados de composição química dos ocreos investigados, conforme determinada por EDXRF, expressa em proporção em massa, na forma do óxido mais comum do elemento correspondente, sugerem, para a maioria das amostras, uma constituição majoritária por espécies ferruginosas e minerais silicatados ricos em alumínio (Tabela 1).

O ferro, com teor aqui expresso na forma de Fe_2O_3 , varia de 61,63(5) a 68,39(5) massa% nos ocreos vermelhos, mostrando-se majoritário nas três amostras analisadas (TE-163092, TE-161629 e TE-161730). No ocreo amarelo (TE-161723) a proporção correspondente é de 68,84(5) massa%, igualmente mostrando que as espécies ferruginosas são majoritárias na amostra.

Medidas experimentais por espectroscopia Mössbauer do ^{57}Fe em baixa temperatura já haviam revelado que os ocreos vermelhos (TE-161730) desse sítio arqueológico contêm essencialmente hematita ($\alpha\text{Fe}_2\text{O}_3$) como única espécie ferruginosa, enquanto os ocreos amarelos (TE-161723) contêm essencialmente goethita (αFeOOH) (Cavalcante *et al.* 2011). Para ambos os casos, dados obtidos por difratometria de raios X também já haviam mostrado a ocorrência de quartzo como fase cristalina associada às espécies ferruginosas (Cavalcante *et al.* 2011).

Os teores de ferro encontrados neste trabalho para os ocreos vermelhos do sítio Toca do Enoque são comparáveis aos encontrados em ocreos de outros sítios arqueológicos do Nordeste brasileiro com padrões cromáticos similares, a exemplo da Pedra do Cantagalo I

(Cavalcante *et al.* 2014, 2017; Silva 2018), da Pedra do Atlas (Cavalcante & Tostes 2017) e do Entrada do Caminho da Caiçara (Sousa & Cavalcante 2021), localizados na área rural de Piripiri, no Piauí, além da Toca do Alto da Serra do Capim (Cavalcante 2012), situada no Parque Nacional Serra das Confusões, no Piauí. Por outro lado, no que diz respeito aos ocreos amarelos do sítio Toca do Enoque, os teores de ferro aqui encontrados são comparáveis aos encontrados em ocreos dos sítios Pedra do Atlas (Cavalcante & Tostes 2020) e Pedra do Cantagalo I (Silva 2018), localizados na área rural de Piripiri, no Piauí, que apresentam padrões cromáticos correspondentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados experimentais obtidos neste trabalho mostram que o ferro é o elemento químico majoritário na constituição dos ocreos vermelhos e amarelos resgatados dos sepultamentos humanos do sítio Toca do Enoque, revelando-se compatíveis com dados arqueométricos previamente obtidos para os pigmentos minerais do sítio arqueológico aqui investigado.

Os elevados teores de ferro apontam alto grau de pureza dos materiais pictóricos, indicando baixas proporções de silicatos e de espécies contendo alumínio.

Pigmentos minerais são encontrados em diversos contextos arqueológicos e têm sido empregados em variadas atividades humanas desde tempos muito remotos. A investigação arqueométrica desses vestígios é de fundamental importância, tanto para auxiliar na compreensão mais aprofundada sobre os grupos humanos que os utilizaram quanto para entender as tecnologias e procedimentos utilizados na preparação desses materiais antigos.

Agradecimentos

Os autores são gratos ao Sr. Luiz Carlos da Silva (do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN) pelas medidas de EDXRF. À Fundação Museu do Homem Americano (FUMDHAM) por ceder todas as imagens usadas neste artigo.

REFERÊNCIAS

- BARNETT, J.R. *ET ALII.* 2006. Colour and art: a brief history of pigments. *Optics & Laser Technology* 38/4-6: 445-453. <<https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2005.06.005>>.
- CAVALCANTE, L.C.D. 2012. *Caracterização arqueométrica de pinturas rupestres pré-históricas, pigmentos minerais naturais e eflorescências salinas de sítios arqueológicos.* Tese de Doutorado, Ciências-Química. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais.

- CAVALCANTE, L.C.D.; G.L. NASCIMENTO. 2022. Pigmentos minerais do sítio arqueológico Pedra do Dicionário, Brasil, investigados por EDXRF, FTIR e DRX. *Arqueología Iberoamericana* 50: 54-65. <<https://doi.org/10.5281/zenodo.7151169>>.
- CAVALCANTE, L.C.D.; V.H.G. TOSTES. 2017. Espécies ferruginosas em pigmentos minerais do sítio arqueológico Pedra do Atlas. *Arqueología Iberoamericana* 36: 48-53. <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1478268>>.
- CAVALCANTE, L.C.D.; V.H.G. TOSTES. 2020. Análise arqueométrica de ocre amarelos do sítio arqueológico Pedra do Atlas, Brasil. *Arqueología Iberoamericana* 45: 3-10. <<https://doi.org/10.5281/zenodo.3733811>>.
- CAVALCANTE, L.C.D. ET ALII. 2008. Análise química de pigmento vermelho em osso humano. *Química Nova* 31/5: 1117-1120. <<https://doi.org/10.1590/S0100-40422008000500034>>.
- CAVALCANTE, L.C.D. ET ALII. 2011. Ochres from rituals of prehistoric human funerals at the Toca do Enoque site, Piauí, Brazil. *Hyperfine Interactions* 203: 39-45. <<https://doi.org/10.1007/s10751-011-0346-0>>.
- CAVALCANTE, L.C.D. ET ALII. 2014. Pedra do Cantagalo I: uma síntese das pesquisas arqueológicas. *Arqueología Iberoamericana* 23: 45-60. <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1311878>>.
- CAVALCANTE, L.C.D. ET ALII. 2017. Red and yellow ochres from the archaeological site Pedra do Cantagalo I, in Piripiri, Piauí, Brazil. *Hyperfine Interactions* 238: 22. <<https://doi.org/10.1007/s10751-017-1402-1>>.
- CAVALCANTE, L.C.D. ET ALII. 2018. Archaeometric analysis of prehistoric rupestrian paintings from the Toca do Estevo III site, Piauí, Brazil. *Journal of Archaeological Science: Reports* 18: 798-803. <<http://doi.org/10.1016/j.jasrep.2017.01.018>>.
- CISNEIROS, D. ET ALII. 2022. A utilização do ocre na pré-história da Serra da Capivara, Piauí, Brasil. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas* 17/3: e20210046. <<https://doi.org/10.1590/2178-2547-BGOELDI-2021-0046>>.
- FAURE, M. ET ALII. 2011. Les parures des sépultures préhistoriques de l'abri-sous-roche d'Enoque (Parc National Serra das Confusões, Piauí, Brésil). *Anthropozoologica* 46/1: 27-45. <<https://doi.org/10.5252/az2011n1a2>>.
- GUIDON, N.; M.F. LUZ. 2009. Sepultamentos na Toca do Enoque (Serras das Confusões-Piauí). *Fundamentos* 8: 115-123.
- KINOSHITA, A. ET ALII. 2016. Dating of fossil human teeth and shells from Toca do Enoque site at Serra das Confusões National Park, Brazil. *Anais da Academia Brasileira de Ciências* 88/2: 847-855. <<https://doi.org/10.1590/0001-3765201620150083>>.
- LAGE, M.C.S.M. ET ALII. 2016. *In-situ* ⁵⁷Fe Mössbauer characterization of iron oxides in pigments of a rupestrian painting from the Serra da Capivara National Park, in Brazil, with the backscattering Mössbauer spectrometer MIMOS II. *Hyperfine Interactions* 237: 49. <<https://doi.org/10.1007/s10751-016-1298-1>>.
- LUZ, M.F. 2014. *Práticas funerárias na Área Arqueológica da Serra da Capivara, sudeste do Piauí, Brasil*. Tese de Doutorado, Arqueologia. Recife: Universidade Federal de Pernambuco.
- MARSHALL, L.J.R. ET ALII. 2005. Analysis of ochres from Clearwell Caves: the role of particle size in determining colour. *Spectrochimica Acta Part A* 61/1-2: 233-241. <<https://doi.org/10.1016/j.saa.2004.03.041>>.
- MORTIMORE, J.L. ET ALII. 2004. Analysis of red and yellow ochre samples from Clearwell Caves and Çatalhöyük by vibrational spectroscopy and other techniques. *Spectrochimica Acta Part A* 60/5: 1179-1188. <<https://doi.org/10.1016/j.saa.2003.08.002>>.
- SANTOS, L.M. ET ALII. 2018. Chemical and mineralogical characteristics of the pigments of archaeological rupestrian paintings from the Salão dos Índios site, in Piauí, Brazil. *Journal of Archaeological Science: Reports* 18: 792-797. <<https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2018.01.035>>.
- SILVA, H.K.S.B. 2018. *Análise químico-mineralógica de ocre e a busca por correlações arqueológicas com os pigmentos de pinturas rupestres do sítio Pedra do Cantagalo I*. Dissertação de Mestrado, Arqueologia. Teresina: Universidade Federal do Piauí.
- SILVA, S.F.S.M.; A. SOLARI. 2020. O sítio arqueológico Pedra do Alexandre, Seridó, Rio Grande do Norte: principais resultados de estudos, os sepultamentos e perspectivas para o futuro. *Clio Arqueológica* 35/3: 117-169. <<https://doi.org/10.20891/clio.V35N3p117-169>>.
- SOLARI, A. ET ALII. 2020a. Fetal Bioarchaeology: A Case-study of a Premature Birth from Burial 2 in Toca do Enoque (Middle Holocene, Northeastern Brazil). *Childhood in the Past* 13/1: 8-19. <<https://doi.org/10.1080/17585716.2020.1738629>>.
- SOLARI, A. ET ALII. 2020b. Applying the Bioarchaeology of Care model to a severely diseased infant from the Middle Holocene, north-eastern Brazil: A step further into research on past health-related caregiving. *International Journal of Osteoarchaeology* 30/4: 482-491. <<https://doi.org/10.1002/oa.2876>>.

- SOLARI, A. *ET ALII*. 2020c. Las termitas como agentes naturales de alteraciones tafonómicas postdeposicionales en un esqueleto humano del sitio arqueológico Toca do Enoque (Piauí, Brasil). *Revista Argentina de Antropología Biológica* 22/1: 016. <<https://doi.org/10.24215/18536387e016>>.
- SOLARI, A. *ET ALII*. 2022. Tafonomia funerária na Serra das Confusões: os processos de formação dos depósitos mortuários na Toca do Enoque, Holoceno médio, Nordeste do Brasil. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas* 17/3: e20210053. <<https://doi.org/10.1590/2178-2547-BGOELDI-2021-0053>>.
- SOLARI, A. *ET ALII*. 2025. Uso de fibras vegetais nas práticas funerárias: o sepultamento em artefato entretorcido tipo esteira/rede na cova 13, c. 5.000 AP, Toca do Alto da Serra do Capim, Piauí, Brasil. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas* 20/2: e20240067. <<https://doi.org/10.1590/2178-2547-BGOELDI-2024-0067>>.
- SOUSA, J.W.L.; L.C.D. CAVALCANTE. 2021. Análise arqueométrica de ocre do sítio arqueológico Entrada do Caminho da Caiçara, Brasil. *Arqueología Iberoamericana* 47: 145-152. <<https://doi.org/10.5281/zenodo.4721266>>.